

Perilaku Profesi Apoteker Indonesia dalam Kerangka Teori Maslow

Ilham hidayat

Presidium Farmasis Indonesia Bersatu

Contact email : admin@apotekerilham.my.id

Abstrak

Kajian ini menganalisis perilaku profesi apoteker di Indonesia dengan menggunakan kerangka teori hierarki kebutuhan Maslow, serta membandingkannya dengan dinamika praktik apotek komunitas di tingkat global. Data sekunder berupa laporan gaji (JobStreet, 2024; Indeed, 2024), regulasi terkini (UU No. 17/2023, PP No. 28/2024, KMK 1561/2024, KMK 737/2025), survei publik (JPSCR, 2022), serta penelitian empiris dan kajian global (Hermansyah et al., 2021; Hussain & Babar, 2023; Kheir, 2025) digunakan sebagai dasar analisis. Hasil kajian menunjukkan bahwa mayoritas apoteker di Indonesia masih terjebak pada kebutuhan fisiologis dan keamanan, ditandai dengan rendahnya remunerasi, dominasi orientasi administratif (STR/SIP dan SKP), serta keterbatasan regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi kewenangan klinis. Persepsi publik juga masih terbatas, dengan sebagian masyarakat memandang apoteker hanya sebagai penyedia obat.

Analisis perilaku individu, kolektif, sosial, dan struktural memperlihatkan kecenderungan *compliance*, locus of control eksternal, serta rendahnya self-efficacy. Hambatan serupa juga ditemukan di negara berpendapatan rendah dan menengah (LMICs), di mana apotek komunitas meski mudah diakses, tetap terhambat oleh regulasi usang, kesenjangan pendidikan, tekanan ekonomi, dan persepsi publik yang sempit (Kheir, 2025). Rekomendasi yang diajukan mencakup penetapan standar remunerasi minimal, penguatan definisi praktik keapotekeran, revisi kurikulum PSPA, transformasi organisasi profesi, serta penguatan branding publik. Kajian ini menegaskan bahwa tanpa remunerasi yang adil, regulasi yang jelas, dan strategi penguatan profesi yang konsisten, apoteker sulit melangkah ke tahap aktualisasi diri kolektif. Namun, dengan strategi berbasis bukti sebagaimana ditunjukkan dalam praktik global (FIP, 2023; Hussain & Babar, 2023), profesi apoteker memiliki potensi besar untuk bertransformasi menjadi agen perubahan dalam sistem kesehatan.

Kata Kunci : Apoteker, Teori Maslow, Hierarki Kebutuhan, Pendidikan Farmasi, Regulasi, Remunerasi, Aktualisasi Diri, LMICs.

Bab 1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Profesi apoteker di Indonesia menghadapi dinamika yang kompleks yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, regulasi, pendidikan, dan pengakuan sosial. Pada tingkat dasar, kesejahteraan apoteker belum sepenuhnya sejalan dengan tuntutan kerja yang tinggi. Banyak apoteker akhirnya lebih berorientasi pada pekerjaan administratif dan logistik karena dianggap lebih stabil secara finansial dan lebih jelas lingkup tugasnya.

Dari sisi pendidikan, arah pembelajaran apoteker juga masih belum memiliki kejelasan yang sejalan dengan perkembangan kewenangan profesi. Dunia pendidikan kerap ragu dalam memberikan batas yang tegas antara kewenangan klinis dengan kompetensi klinis. Akibatnya, mindset yang terbentuk adalah pengembangan kompetensi teknis tanpa disertai dorongan kuat untuk memperjuangkan kewenangan yang seharusnya melekat pada profesi apoteker.

Sementara itu, pelayanan klinis yang berfokus pada pasien belum mendapat ruang optimal. Keterbatasan regulasi dan kultur interprofesional masih menempatkan apoteker dalam posisi subordinat di hadapan tenaga kesehatan lain. Faktor struktural seperti rendahnya remunerasi, ketidakjelasan otoritas dalam regulasi, serta budaya profesi yang cenderung menghindari konflik memperkuat kondisi ini dan menghambat transformasi peran apoteker secara menyeluruh.

Untuk memahami fenomena perilaku apoteker tersebut, teori kebutuhan Abraham Maslow dapat digunakan sebagai kerangka analisis. Teori ini menekankan bahwa perilaku manusia didorong oleh hierarki kebutuhan, mulai dari kebutuhan fisiologis hingga aktualisasi diri. Jika diaplikasikan

pada profesi apoteker, terlihat bahwa mayoritas masih terjebak pada level kebutuhan dasar dan keamanan, sehingga sulit bertransformasi ke arah aktualisasi diri secara kolektif.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana hierarki kebutuhan Maslow dapat diaplikasikan pada perilaku profesi apoteker di Indonesia?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan sebagian besar apoteker berhenti pada level kebutuhan tertentu dan sulit naik menuju aktualisasi diri?
3. Strategi apa yang dapat dilakukan agar profesi apoteker mampu bertransformasi menuju aktualisasi diri kolektif?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menyusun analisis konseptual perilaku apoteker dengan menggunakan teori kebutuhan Maslow.
2. Mengidentifikasi faktor penghambat yang membuat apoteker sulit berkembang ke level kebutuhan yang lebih tinggi.
3. Merumuskan strategi transisi agar profesi apoteker dapat mencapai aktualisasi diri secara kolektif.

1.4 Manfaat Penelitian

- **Manfaat Teoretis:** memperkaya literatur mengenai penerapan teori motivasi Maslow dalam konteks profesi kesehatan, khususnya apoteker.
- **Manfaat Praktis:** memberikan rekomendasi strategi bagi organisasi profesi, institusi pendidikan, dan pemerintah untuk menciptakan

ekosistem yang mendukung pengembangan profesi apoteker.

- **Manfaat Sosial:** membantu meningkatkan kesadaran publik tentang peran apoteker yang lebih luas daripada sekadar penyedia obat, yaitu sebagai agen perubahan dalam sistem kesehatan.

Bab 2. Tinjauan Pustaka

2.1 Teori Maslow (Hierarki Kebutuhan Manusia)

Abraham Maslow memperkenalkan teori hierarki kebutuhan manusia pada tahun 1943, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam bukunya *Motivation and Personality* (1954). Teori ini menekankan bahwa perilaku manusia didorong oleh kebutuhan yang tersusun dalam lima tingkatan: kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Menurut Maslow, individu akan berusaha memenuhi kebutuhan pada level yang lebih rendah sebelum dapat bergerak ke level berikutnya. Teori ini sering digunakan untuk memahami motivasi individu maupun kelompok dalam berbagai konteks, termasuk dunia kerja dan profesi.

2.2 Aplikasi Teori Maslow pada Profesi Kesehatan

Teori Maslow telah banyak diaplikasikan dalam analisis perilaku tenaga kesehatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan dasar seperti gaji dan keamanan kerja menjadi faktor utama dalam kepuasan tenaga medis, sementara aktualisasi diri tercermin dalam inovasi layanan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada profesi kesehatan, hierarki kebutuhan ini juga berhubungan erat dengan kualitas

pelayanan kepada pasien, karena tenaga kesehatan yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya cenderung sulit memberikan layanan optimal.

2.3 Studi Terdahulu tentang Profesi Apoteker

Kajian mengenai profesi apoteker di Indonesia masih terbatas, terutama yang menggunakan pendekatan psikologi motivasi. Beberapa studi lebih banyak menyoroti isu kesejahteraan apoteker, tantangan regulasi, serta keterbatasan peran dalam tim kesehatan. Namun, penelitian yang secara khusus menghubungkan perilaku apoteker dengan kerangka hierarki kebutuhan Maslow masih jarang ditemukan. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian yang dapat diisi dengan kajian konseptual untuk memahami dinamika profesi apoteker secara lebih komprehensif.

2.4 Gap Penelitian

Dari berbagai literatur yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kekosongan dalam kajian yang menghubungkan teori Maslow dengan perilaku profesi apoteker di Indonesia. Kebanyakan literatur hanya menyinggung aspek ekonomi atau regulasi, tanpa mengaitkannya dengan motivasi dan kebutuhan manusia secara hierarkis. Oleh karena itu, kajian ini berupaya menawarkan perspektif baru dengan menjadikan teori Maslow sebagai alat analisis utama dalam membaca perilaku kolektif profesi apoteker.

Bab 3. Kerangka Konseptual

3.1 Adaptasi Hierarki Maslow pada Profesi Apoteker

Hierarki kebutuhan Maslow dapat digunakan sebagai lensa untuk memahami perilaku profesi apoteker di Indonesia. Lima tingkatan kebutuhan yang digagas Maslow memiliki padanan langsung dalam dinamika profesi, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri:

- **Kebutuhan Fisiologis:** berkaitan dengan gaji, tunjangan, dan akses terhadap pekerjaan yang layak. Bagi banyak apoteker, aspek ini masih menjadi prioritas utama dalam menentukan pilihan karier.
- **Kebutuhan Keamanan:** mencakup perlindungan hukum, kepastian regulasi, jaminan keberlanjutan izin praktik (STR/SIP), dan rasa aman dalam bekerja di bawah struktur organisasi kesehatan.
- **Kebutuhan Sosial:** terlihat dalam partisipasi apoteker di organisasi profesi, komunitas, dan kelompok kerja, yang memberi rasa kebersamaan namun sering kali belum terhubung dengan visi jangka panjang profesi.
- **Kebutuhan Penghargaan:** diwujudkan dalam pencarian pengakuan, baik melalui gelar akademik, jabatan struktural, maupun penghargaan formal. Namun pengakuan publik terhadap apoteker masih relatif terbatas dibanding profesi kesehatan lain.
- **Kebutuhan Aktualisasi Diri:** tercermin pada apoteker pionir yang berani mengembangkan praktik mandiri, riset inovatif, advokasi

kebijakan, dan kontribusi global. Masih sedikit apoteker yang berhasil mencapai tahap ini secara konsisten.

3.2 Model Konseptual

Berdasarkan adaptasi ini, dapat disusun sebuah model konseptual berupa piramida kebutuhan apoteker. Model ini menjelaskan bahwa mayoritas apoteker masih berada pada level kebutuhan dasar (fisiologis dan keamanan), sementara hanya segelintir yang berhasil mencapai aktualisasi diri. Piramida ini bukan hanya cerminan kondisi psikologis, tetapi juga refleksi dari struktur regulasi, sistem pendidikan, serta dinamika pasar kerja yang membentuk perilaku profesi.

3.3 Implikasi Konseptual

Kerangka konseptual ini memberi dasar bagi analisis lebih lanjut. Dengan memahami posisi apoteker dalam hierarki kebutuhan, dapat diidentifikasi faktor-faktor penghambat maupun pendorong transformasi profesi. Model ini juga dapat menjadi pijakan untuk merumuskan strategi intervensi, baik melalui kebijakan pemerintah, program organisasi profesi, maupun inovasi di dunia pendidikan. Tujuannya adalah mendorong profesi apoteker bergerak secara kolektif menuju level aktualisasi diri, sehingga peran apoteker dalam sistem kesehatan menjadi lebih kuat dan bermakna.

Bab 4. Metodologi Kajian

4.1 Jenis Kajian

Kajian ini merupakan **kajian konseptual (conceptual analysis)** yang menggunakan teori motivasi Maslow sebagai kerangka utama untuk membaca fenomena perilaku profesi apoteker di Indonesia. Fokus kajian tidak terletak pada pengumpulan data primer melalui survei lapangan, melainkan

pada analisis literatur, regulasi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.

4.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah **analisis teoritis dan komparatif**. Analisis teoritis dilakukan dengan mengadaptasi teori hierarki kebutuhan Maslow ke dalam konteks profesi apoteker. Analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan temuan dalam profesi kesehatan lain, seperti dokter atau perawat, untuk melihat kesamaan maupun perbedaan dalam pemenuhan kebutuhan profesional.

4.3 Sumber Data

Data yang digunakan dalam kajian ini bersifat sekunder, meliputi:

- Literatur psikologi motivasi dan teori Maslow.
- Kajian akademik terkait tenaga kesehatan, khususnya profesi apoteker.
- Regulasi kefarmasian di Indonesia (UU No. 17/2023, PP No. 28/2024, KMK terkait SKP dan praktik keapotekeran).

4.4 Unit Analisis

Unit analisis dalam kajian ini adalah **perilaku profesi apoteker**, baik dalam level individu, kolektif, maupun persepsi publik. Analisis ini mencoba melihat bagaimana kebutuhan pada tiap tingkatan Maslow terefleksi dalam praktik nyata, mulai dari orientasi ekonomi hingga upaya aktualisasi diri.

4.5 Batasan Kajian

Kajian ini tidak bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat pemenuhan kebutuhan apoteker, melainkan untuk

menyusun kerangka konseptual dan refleksi kritis. Oleh karena itu, hasil kajian lebih bersifat analitis dan deskriptif, yang dapat menjadi dasar bagi penelitian empiris di masa mendatang.

Bab 5. Analisis dan Pembahasan

5.1 Pemetaan Apoteker dalam Hierarki Maslow

Penerapan teori Maslow pada profesi apoteker di Indonesia memperlihatkan keterkaitan yang erat antara kebutuhan manusia dan dinamika profesi:

- **Fisiologis:** Rata-rata remunerasi apoteker berada pada kisaran Rp4,13–5,75 juta per bulan (JobStreet, 2024), sementara data Indeed (2024) menunjukkan rata-rata Rp4,28 juta. Hal ini menegaskan bahwa sebagian besar apoteker masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar guna mempertahankan keberlangsungan hidup.
- **Keamanan:** UU No. 17/2023 dan PP No. 28/2024 memberikan landasan hukum praktik keapotekeran. Namun demikian, dalam implementasinya sebagian besar apoteker berorientasi pada aspek keamanan administratif berupa perpanjangan STR/SIP serta pemenuhan SKP berbasis logbook (KMK 1561/2024). Orientasi ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan rasa aman birokratis lebih dominan dibandingkan penguatan otoritas atau peran klinis.
- **Sosial:** Keterlibatan apoteker dalam organisasi profesi maupun komunitas digital relatif tinggi.

Namun, penelitian (UNAIR, 2020) mengindikasikan bahwa partisipasi tersebut lebih sering didorong oleh kebutuhan administratif dan sosial, bukan oleh motivasi advokatif yang berorientasi pada visi jangka panjang profesi.

- **Penghargaan:** Survei JPSCR (2022) di Banyumas menunjukkan bahwa 63% masyarakat memiliki persepsi positif terhadap apoteker, meskipun hanya 50% yang memiliki pengalaman interaksi langsung.

Temuan ini memperlihatkan bahwa pengakuan publik terhadap profesi apoteker masih terbatas.

- **Aktualisasi Diri:** Hanya sebagian kecil apoteker yang mencapai tahap ini, misalnya melalui penelitian klinis, inovasi layanan berbasis teknologi, atau keterlibatan dalam advokasi kebijakan. Fenomena ini menunjukkan adanya potensi aktualisasi yang masih bersifat parsial dan belum berskala kolektif.

Tingkat Kebutuhan Maslow	Kebutuhan Profesi Apoteker	Fenomena Empiris di Lapangan
5. Aktualisasi Diri	Realisasi potensi tertinggi melalui kontribusi bermakna	Hanya sebagian kecil apoteker yang berperan sebagai pionir melalui praktik mandiri, riset, advokasi, dan inovasi layanan
4. Penghargaan (Esteem)	Pengakuan status, prestasi, dan legitimasi profesional	Upaya memperoleh gelar akademik, sertifikasi, dan jabatan; kompetisi internal antar-apoteker cukup tinggi; pengakuan publik masih terbatas
3. Sosial (Belongingness)	Solidaritas profesi dan rasa memiliki dalam komunitas	Keterlibatan dalam organisasi profesi, komunitas digital, serta kelompok informal; interaksi lebih dominan bersifat sosial daripada berbasis visi kolektif
2. Keamanan (Safety)	Stabilitas finansial, kepastian regulasi, dan jaminan kerja	Orientasi pada pemenuhan SKP melalui organisasi; kecenderungan menghindari konflik interprofesional; kepatuhan administratif demi rasa aman
1. Fisiologis (Physiological)	Pemenuhan kebutuhan dasar ekonomi	Fokus pada aspek ekonomi untuk kelangsungan hidup; remunerasi relatif rendah; mayoritas bekerja di sektor logistik dan administrasi sebagai strategi bertahan

5.2 Dimensi Perilaku Profesi Apoteker

Perilaku apoteker dapat dianalisis ke dalam beberapa dimensi:

1. Perilaku Individual

- *Orientasi:* terdapat kecenderungan yang berbeda antara apoteker yang berorientasi pada logistik (stok, distribusi, administrasi) dengan apoteker yang berorientasi pada pasien (konseling, intervensi farmakoterapi).
- *Motivasi:* sebagian besar apoteker terdorong oleh faktor ekonomi dan stabilitas, sementara sebagian lain berlandaskan passion atau mengikuti arus pragmatis.
- *Kebiasaan Profesional:* mencakup kepatuhan terhadap dokumentasi, regulasi, serta partisipasi dalam pendidikan berkelanjutan (SKP, pelatihan).

2. Perilaku Kolektif/Komunitas

- *Solidaritas Profesi:* kecenderungan bergabung dengan organisasi profesi lebih banyak didorong oleh kepentingan administratif (pemenuhan SKP) dibandingkan visi ideologis profesi.
- *Konflik dan Koalisi:* pasca diberlakukannya UU 17/2023 dengan sistem multi-bar, muncul variasi perilaku kolektif antara sikap

pragmatis, oportunistis, hingga idealis.

- *Budaya Kerja:* sebagian besar apoteker menunjukkan kecenderungan menghindari konflik dengan profesi lain (khususnya dokter), meskipun terdapat kelompok yang mulai kritis dalam menegakkan otoritas profesi.

3. Perilaku Sosial di Mata Publik

- *Persepsi Pasien:* masyarakat cenderung memandang apoteker sebagai penyedia obat semata dibandingkan konsultan kesehatan.
- *Relasi Antarprofesi:* posisi apoteker relatif lebih rendah dibandingkan profesi medis lain, yang berimplikasi pada perilaku lebih pasif dalam forum interprofesional.

4. Perilaku Struktural

- *Dipengaruhi Regulasi:* perangkat hukum seperti UU, PP, dan KMK berkontribusi besar dalam membentuk perilaku apoteker (misalnya dominasi peran logistik akibat regulasi yang mengarah ke sana).
- *Dipengaruhi Pasar:* permintaan masyarakat yang lebih menekankan pada harga obat murah membentuk perilaku apoteker yang lebih berorientasi pada aspek jual beli dibandingkan pelayanan klinis.

5.3 Faktor Penghambat

Faktor-faktor penghambat utama yang diidentifikasi meliputi:

- **Ekonomi:** Rendahnya remunerasi. Hermansyah et al. (2021) menegaskan bahwa sistem gaji tetap tanpa insentif layanan klinis membatasi perkembangan profesional apoteker. Kajian global oleh Hussain & Babar (2023) menunjukkan bahwa ketiadaan model remunerasi layanan di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, membuat apoteker cenderung terjebak dalam fungsi distribusi obat ketimbang layanan kognitif dan klinis.
- **Regulasi:** Walaupun terdapat UU 17/2023 dan PP No. 28/2024, multitafsir atas istilah "praktik keapotekeran" dan kebijakan turunannya (misalnya KMK 737/2025 tentang Apotek Desa) berpotensi melemahkan otoritas apoteker.
- **Budaya Profesi:** Kecenderungan menghindari konflik interprofesional membuat apoteker kerap menerima posisi subordinat.
- **Pendidikan:** Dokumen LAM-PTKes (2024) menegaskan bahwa kurikulum PSPA diarahkan untuk mencapai Standar Kompetensi Apoteker Indonesia (SKAI 2023). Namun, jika dikaitkan dengan kerangka regulasi praktik keapotekeran, tampak adanya kesenjangan antara kompetensi klinis yang dipersiapkan melalui pendidikan dengan kewenangan praktik yang diberikan secara legal. Hal ini menimbulkan potensi disonansi antara kompetensi lulusan dan realitas lapangan, sehingga apoteker tetap terhambat

untuk bergerak menuju aktualisasi diri.

5.4 Implikasi Psikologis dan Sosial

Fenomena ini menghasilkan pola perilaku *compliance* di mana apoteker lebih memilih mematuhi sistem ketimbang mendorong perubahan. Locus of control eksternal yang dominan menunjukkan bahwa apoteker merasa profesinya lebih dikendalikan oleh regulasi dibandingkan dirinya sendiri. Rendahnya self-efficacy memperkuat kondisi ini. Secara sosial, keterbatasan interaksi publik (JPSCR, 2022) melemahkan citra profesi. Minimnya representasi media turut menurunkan daya tawar kolektif apoteker dibandingkan profesi medis lain.

Kajian Kheir (2025) tentang paradoks praktik apotek komunitas di negara berpendapatan rendah dan menengah (LMICs) menegaskan bahwa fenomena serupa juga terjadi secara global. Apotek komunitas memang mudah diakses masyarakat, tetapi peran apoteker sering dibatasi oleh regulasi yang ketinggalan zaman, kesenjangan antara pendidikan klinis dan kewenangan praktik, serta persepsi publik yang masih memandang apoteker sekadar sebagai penjual obat. Tekanan ekonomi semakin memperkuat orientasi penjualan ketimbang pelayanan pasien. Kondisi ini menempatkan apoteker pada level fisiologis dan keamanan dalam piramida Maslow, sehingga menghambat profesi untuk naik ke tahap penghargaan maupun aktualisasi diri.

5.5 Strategi Transisi Menuju Aktualisasi Diri

Strategi berbasis bukti yang dapat diimplementasikan antara lain:

1. **Ekonomi:** Penetapan standar remunerasi minimal serta insentif berbasis mutu. Hussain & Babar (2023) menekankan bahwa model

remunerasi berbasis layanan klinis (*fee-for-service*) dan model hibrida yang diterapkan di berbagai negara terbukti meningkatkan kualitas layanan serta memperkuat peran apoteker di tingkat komunitas.

2. **Regulasi:** Penegasan definisi "praktik keapotekeran" dalam peraturan turunan PP 28/2024, serta pemberian perlindungan hukum yang memadai bagi apoteker.
3. **Pendidikan:** Revisi kurikulum PSPA untuk mengintegrasikan kompetensi klinis dengan pemahaman kewenangan legal.
4. **Organisasi Profesi:** Transformasi orientasi organisasi profesi menjadi pusat advokasi dan konsolidasi solidaritas, bukan sekadar penyedia SKP.
5. **Branding Publik:** Penguatan literasi kesehatan melalui kampanye publik yang menekankan peran apoteker sebagai konsultan obat dan mitra pasien.

5.6 Arah Transformasi Kolektif

Apabila strategi-strategi tersebut dijalankan, profesi apoteker berpotensi bergerak dari orientasi kebutuhan dasar menuju aktualisasi diri kolektif. Pada tahap ini, apoteker tidak hanya dipandang sebagai pelengkap sistem kesehatan, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam kebijakan, peneliti kebijakan, dan inovator layanan. FIP (2023) menegaskan bahwa negara dengan apoteker yang berhasil mencapai aktualisasi diri kolektif menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas pelayanan primer serta efisiensi pembiayaan obat.

Bab 6. Kesimpulan dan Rekomendasi

6.1 Kesimpulan

Kajian ini menegaskan bahwa teori hierarki kebutuhan Maslow dapat digunakan untuk memahami perilaku profesi apoteker di Indonesia sekaligus menempatkannya dalam konteks global. Mayoritas apoteker masih terjebak pada kebutuhan fisiologis dan keamanan. Hal ini tercermin dari rendahnya remunerasi (JobStreet, 2024; Indeed, 2024), orientasi administratif berupa pemenuhan STR/SIP dan SKP (KMK 1561/2024), serta keterbatasan regulasi (UU No. 17/2023; PP No. 28/2024) yang lebih menekankan kepatuhan birokratis dibandingkan perluasan peran klinis. Partisipasi organisasi profesi relatif tinggi, namun lebih sering didorong oleh kepentingan administratif. Persepsi publik terhadap apoteker masih terbatas, sebagaimana ditemukan dalam survei JPSCR (2022). Aktualisasi diri hanya dicapai oleh sebagian kecil apoteker melalui penelitian, advokasi kebijakan, atau inovasi layanan.

Faktor penghambat utama mencakup: (1) aspek ekonomi berupa rendahnya remunerasi dan ketiadaan insentif layanan klinis (Hermansyah et al., 2021; Hussain & Babar, 2023); (2) aspek regulasi, dengan multitafsir atas praktik keapotekeran yang berpotensi melemahkan otoritas profesi; (3) aspek budaya profesi, ditandai dengan kecenderungan menghindari konflik interprofesional; serta (4) aspek pendidikan, di mana LAM-PTKes (2024) menegaskan kurikulum PSPA diarahkan untuk mencapai Standar Kompetensi Apoteker Indonesia (SKAI 2023), tetapi masih terdapat kesenjangan ketika dikaitkan dengan kerangka regulasi praktik, sehingga kompetensi klinis yang dipersiapkan belum sepenuhnya didukung oleh kewenangan

praktik. Temuan global (Kheir, 2025) memperlihatkan bahwa paradoks serupa juga terjadi di negara LMICs: apotek komunitas mudah diakses, namun dibatasi regulasi usang, kesenjangan pendidikan, tekanan ekonomi, dan persepsi publik yang sempit. Kondisi ini menegaskan bahwa profesi masih bertahan pada tingkat fisiologis dan keamanan dalam piramida Maslow.

6.2 Rekomendasi

Berdasarkan temuan tersebut, strategi transisi yang dapat diajukan adalah:

1. **Ekonomi:** Penetapan standar remunerasi minimal dan penerapan model insentif berbasis mutu. Kajian global menegaskan bahwa model *fee-for-service* dan hibrida efektif dalam memperkuat peran apoteker komunitas (Hussain & Babar, 2023).
2. **Regulasi:** Harmonisasi aturan turunan PP No. 28/2024 untuk memperjelas definisi praktik keapotekeran, disertai perlindungan hukum yang memadai bagi apoteker dalam pelayanan klinis.
3. **Pendidikan:** Revisi kurikulum PSPA untuk mengintegrasikan kompetensi klinis dengan kewenangan legal, sehingga lulusan siap menghadapi realitas praktik.
4. **Organisasi Profesi:** Transformasi orientasi organisasi dari sekadar penyedia SKP menjadi pusat advokasi, konsolidasi solidaritas, dan kekuatan kolektif dalam era multi-bar.
5. **Branding Publik:** Penguatan literasi kesehatan masyarakat untuk mengubah persepsi publik terhadap apoteker dari sekadar penjual obat menjadi konsultan kesehatan dan mitra pasien.

6.3 Arah Kajian Lanjutan

Kajian ini masih bersifat konseptual dan memerlukan penelitian empiris lanjutan. Survei nasional berbasis kuantitatif dapat dilakukan untuk memetakan posisi apoteker dalam piramida Maslow secara lebih detail. Selain itu, studi komparatif lintas profesi dan lintas negara penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempercepat transisi menuju aktualisasi diri kolektif. Dengan langkah ini, profesi apoteker Indonesia dapat belajar dari praktik global sekaligus menyesuaikan strategi transisi dengan kebutuhan nasional.

Daftar Pustaka

- FIP. (2023). *Global Pharmacy Workforce Report*. The Hague: International Pharmaceutical Federation. Diakses dari <https://www.fip.org/file/5708>
- Hermansyah, A., Sainsbury, E., & Krass, I. (2021). The remuneration of the community pharmacist in the developing world: the case in Indonesia. *Pharmacy Education*, 21(2), 36–41. <https://doi.org/10.46542/pe.2021.212.3641>
- Hussain, R., & Babar, Z.-U.-D. (2023). Global landscape of community pharmacy services remuneration: a narrative synthesis of the literature. *Journal of Pharmaceutical Policy and Practice*, 16, 88. <https://doi.org/10.1186/s40545-023-00626-0>
- Indeed. (2024). Gaji Apoteker di Indonesia. Diakses dari <https://id.indeed.com/career/apoteker/salaries>
- JobStreet. (2024). Rata-rata Gaji Apoteker di Indonesia. Diakses dari

<https://id.jobstreet.com/id/career-advice/role/pharmacist/salary>

- JPSCR. (2022). Persepsi Masyarakat terhadap Peran Apoteker di Banyumas. *Jurnal Pharmacy Student Community Research*, Universitas Sebelas Maret. Diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/jpscr/article/download/39273/pdf>
- Kheir, N. (2025). The paradox of community pharmacy practice in LMICs. *Journal of Pharmaceutical Policy and Practice*, 18, 15. <https://doi.org/10.1186/s40545-025-00465-7>
- KMK No. 737 Tahun 2025. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Apotek Desa/Kelurahan Percontohan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- KMK No. 1561 Tahun 2024. Pedoman Pengelolaan dan Pemenuhan SKP berbasis Logbook bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- LAM-PTKes. (2023). Instrumen Akreditasi Program Studi Profesi Apoteker. Jakarta: Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan. Diakses dari https://spm.itb.ac.id/wp-content/uploads/sites/42/2025/01/Buku_1_PS_Profesi_Apoteker_Unggul.pdf
- Maslow, A. H. (1943). A Theory of Human Motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370–396. <https://doi.org/10.1037/h0054346>
- Maslow, A. H. (1954). *Motivation and Personality*. New York: Harper & Row.
- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Republik Indonesia. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/details/258028/uu-no-17-tahun-2023>
- PP No. 28 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Kesehatan. Republik Indonesia. Diakses dari <https://jdih.tapinkab.go.id/document/aaa04dc6-004b-4f7f-a4cb-4d9359b31e3a/detail>